

8

semi
nário

docomo
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

CIA. CITY: ACERVO E PESQUISAS

Cia. City: collection and reserach

Cia. City: colección e investigación

WOLFF, Silvia Ferreira Santos.

Doutora. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade Presbiteriana Mackenzie. silvia.wolff@mackenzie.br

REGINO, Aline Nassaralla

Doutora. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade Presbiteriana Mackenzie e Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.
aline.regino@mackenzie.br

D'ELBOUX, Roseli Maria Martin

Doutora. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade Presbiteriana Mackenzie. roseli.delboux@mackenzie.br

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

O presente texto procura iluminar o potencial que o arquivo da empresa loteadora Cia. City, atuante há mais de cem anos na cidade de São Paulo, possui para a realização de pesquisas a respeito de arquitetura e urbanismo desse período. O artigo refere-se a alguns trabalhos específicos que demonstram como a documentação desta empresa sobre o desenho do parcelamento do solo no modelo *garden city* e da venda de suas terras em lotes tem alimentado o estudo, a preservação e o conhecimento sobre modelos urbanísticos e padrões arquitetônicos nessa cidade nas últimas décadas.

Palavras-chave: Cia. City. Acervos. Preservação.

ABSTRACT

The present text seeks to illuminate the potential that the file of the lottery company Cia. City, at the point where the building is located in the city of São Paulo, it is possible to carry out a respect for the architecture and urbanism of that period. The article to some specific works refers to a lot of the sale of its lands in model and the lot of urbanistic models and patterns. We developed in this city in the last decades.

Keywords: Cia City. Collections Preservation.

RESUMEN

El presente texto busca iluminar el potencial que tiene el expediente de la empresa urbanizadora Cia. City, en el punto donde se ubica el edificio en la ciudad de São Paulo, es posible realizar un respeto por la arquitectura y el urbanismo de la época. El artículo de algunos trabajos específicos se refiere a mucho de la venta de sus terrenos en modelo y al lote de modelos y patrones urbanísticos. Nos desarrollamos en esta ciudad en las últimas décadas.

Palabras clave: Cia. City. Colecciones Preservación.

CIA. CITY: ACERVO E PESQUISAS

O 2º Seminário Docomomo Brasil ocorreu entre os dias 10 a 12 de setembro de 1997 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (FAUUFBA). Propôs-se, naquele encontro, debater a questão da preservação, documentação e avaliação crítica da arquitetura e do urbanismo modernos no país (DOCOMOMO BRASIL, [1997] 2019).

Dentre as comunicações apresentadas discutiu-se a pouca atenção que, ainda naquele momento, era dada ao potencial para realização de pesquisas e à manutenção e conservação de arquivos e acervos de documentos arquitetônicos.

A documentação sobre a arquitetura brasileira está, em grande medida, por ser identificada em coleções e acervos pouco conhecidos e sequer imaginados como repositórios de informações e fontes documentais que possam trazer conhecimentos substantivos para a sua história. Esta documentação está precariamente reunida em acervos ignorados e mal organizados. Os documentos, se catalogados, obedecem a critérios pouco claros e jamais explicados em manuais de referência. Suas lógicas e “chaves de acesso às informações”, muito longe da era da informática e de suas memórias arquivadas em megabites, frequentemente estão restritas à preservação na lembrança de um “guardador de documentos” que, zeloso e ciumento, teme por seu desaparecimento ou, ainda, aterroriza-se com o risco de perder controle sobre eles. Os documentos a despeito deste zelo individual, empoeiram-se, mofam, esfrelam-se e correm o mais sério risco de serem simplesmente destruídos por seu pouco uso em relação ao muito espaço que ocupam ou pelo desaparecimento das estruturas ou instituições que os armazenam (WOLFF, [1997] 2019, p. 43).

A situação de muitos arquivos e acervos permanece, ainda hoje, deplorável, mais de duas décadas depois. Neste intervalo de tempo, muitos documentos se perderam, outros se deterioraram devido à não conservação e manutenção adequadas. Por outro lado, é inegável hoje o grande desenvolvimento de recursos tecnológicos que permitem a digitalização, indexação e compartilhamento de registros de projetos arquitetônicos, em suas mais variadas formas (fotografias, diapositivos, documentos, maquetes, entre outros). A ampliação do campo de investigação acadêmica em material arquivístico também cresceu muito.

No referido artigo mencionava-se também o risco que corria o arquivo do, então recentemente extinto, departamento responsável pelos projetos, execução e manutenção das obras públicas paulistas (Departamento de Obras Públicas - DOP). O

arquivo de projetos e memoriais descritivos das obras realizadas pelo poder público paulista desde sua criação no século XIX até a década de 1990 foi precariamente incorporado a empresa então criada (Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS). Somente no ano passado o que restou dessas coleções foi anexado ao Arquivo do Estado de São Paulo. As notícias boas encerram-se nesse recolhimento. Ao longo desse período perderam-se todas as chaves de organização das coleções. Muito trabalho resta pela frente para recuperar o que for possível do conjunto de documentos de inestimável valor para a cultura material, construtiva e arquitetônica paulista.

Nesse sentido, um encontro inteiramente dedicado a ensejar a troca de experiências sobre a preservação de acervos de Arquitetura e Urbanismo no país e o compartilhamento de práticas e iniciativas de difusão do conhecimento obtido a partir de pesquisas neles realizadas é muito auspicioso.

Arquivo da Cia. City

A companhia, denominada na sua fundação - há mais de cem anos - como *City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited*, atualmente conhecida apenas como Cia. City é uma instituição comercial privada que permanece ativa comercializando terrenos em loteamentos por ela projetados na cidade de São Paulo. Caso raro de longevidade empresarial e que mantém, preservada, grande parte de sua documentação.

A companhia foi criada na década de 1910 e foi responsável pela urbanização de extensas áreas paulistanas, principalmente na região sudoeste da cidade. Consolidou-se a partir da inovação de implantar o modelo de parcelamento do solo tipo *garden city*, introduzido em São Paulo pioneiramente pela própria empresa. O traçado de ruas arborizadas de desenho orgânico, amplos lotes ocupados com construções, exclusivamente casas para uma família, afastadas dos limites do lote por generosos recuos, necessariamente ajardinados, destacou-se em contraste ao padrão paulistano de então.

A cidade tradicional, até as últimas décadas do século XIX, esteve confinada em um núcleo limitado por vales e cujas construções debruçavam-se sobre o alinhamento das ruas e dos vizinhos. Uma mesma via, e as próprias edificações, abrigavam residências, comércio e serviços. Os novos loteamentos que acompanharam a prodigiosa expansão populacional e da urbanização paulistana na virada do século XX, vinham desenhando

ruas retilíneas, ordenadas em tabuleiro de xadrez, paisagem da qual o primeiro bairro lançado às vendas pela Cia. City em 1918, o Jardim América, diferenciava-se.

O Jardim América e os loteamentos de mesmo modelo que foram sendo implantados pela companhia, dos quais destacam-se Pacaembu, Alto da Lapa e Bela Aliança, dentre outros, também distinguiram-se da cidade tradicional por se definirem essencialmente como loteamentos com construções residenciais para apenas uma família além das questões referentes ao desenho urbano supramencionadas.

A paisagem inusitada criada pela Cia. City foi responsável por imprimir uma marca identitária reconhecida como própria da empresa, e parte fundamental do sucesso comercial que obteve ao longo do século XX (WOLFF, 2001).

Ainda em atividade e, sendo uma empresa de venda de terrenos, a Cia. City organiza seu arquivo documental segundo a lógica de cada lote comercializado. E ainda o conserva por questões legais e administrativas, enquanto existir. Além disso, até a década de 1970 a empresa controlava, com suporte legal, a qualidade das construções feitas nos terrenos vendidos, exigindo a aprovação de projetos previamente a seu envio às instâncias municipais de licenciamento.

De sua extensa documentação arquivística conserva-se o conteúdo relativo ao departamento comercial, propagandas, comercialização de unidades em suas extensas áreas; os desenhos de levantamento dos terrenos, de loteamentos e os dos projetos analisados e aprovados nos lotes vendidos; fotografias, atas de reuniões, relatórios, e ainda, a documentação legal, sobre litígios, e correspondência em geral.

Não se conservaram, contudo, arquivos funcionais, nem cadastros de prestadores de serviços, como os relativos aos arquitetos e construtores que indicavam a seus clientes. Com a sugestão aos compradores de profissionais que considerava habilitados segundo seus parâmetros, a empresa visava garantir a paisagem que desejava construir.

Pesquisas neste acervo, longe de esgotar o imenso potencial que apresentam, vem trazendo luz, não apenas para as lógicas da própria empresa, mas sobre aspectos diferenciados da constituição da cultura material arquitetônica e urbanística paulistana.

A paisagem pioneira da Cia. City e sua preservação

No início da década de 1980, Roney Bacelli (1982) tratou do pioneiro loteamento da empresa em trabalho acadêmico divulgado pela Prefeitura Municipal de São Paulo. No mesmo ano, outra publicação, escrita por Ebe Reale (1982) comparou esse mesmo loteamento da Cia. City a outros bairros paulistanos. Ambos se debruçaram sobre as práticas da companhia documentadas e arquivadas no acervo da empresa. Mais para o final da mesma década, Maria Claudia Pereira de Souza (1988), por sua vez, tratou das questões relativas aos mecanismos econômicos de gestão financeira do empreendimento.

Ocorreu, também nos anos 1980, grande movimentação por parte da população paulistana para solicitar a preservação da ampla mancha urbana residencial que extrapolava os limites do Jardim América. Mudanças na legislação urbana ameaçavam a sobrevivência da paisagem criada pela Cia. City naquele bairro, e também nos bairros contíguos que eram regidos por ordenações semelhantes. A partir dos mesmos padrões consagrados nesse primeiro loteamento da empresa, estavam também sob risco de alteração os chamados Jardim Europa, Jardim Paulista e Jardim Paulistano. Esses bairros, juntamente com o Jardim América, conformam a região que passou a ser conhecida como “Jardins”.

A literatura, anteriormente citada, e a consulta à documentação existente no arquivo da Cia. City fundamentaram os estudos técnicos que resultaram no tombamento dos Jardins, fato este que preservou legalmente a mancha composta pelos quatro empreendimentos. Embora não houvesse esse tipo de registro, nem tivessem sobrevivido as empresas loteadoras que haviam comercializado os outros “jardins”, a pesquisa sobre o pioneiro Jardim América contribuiu para a compreensão dos demais.

Os mapas dos loteamentos da Cia. City, existentes no acervo, registravam não apenas o desenho das terras subdivididas, mas, também, a cronologia da ocupação e alteração progressiva dos lotes em diferentes anos. Esses documentos foram fundamentais para balizar os estudos e embasar o conhecimento sobre bairros jardins, o modelo *garden city* de urbanização em São Paulo e os seus tombamentos. A salvaguarda ocorreu, inicialmente nos Jardins e Pacaembu pelo conselho de preservação paulista, Condephaat; e, mais tarde, esses e outros tantos pelo órgão municipal, Conpresp. Pioneira e polêmica experiência de preservação de amplos segmentos urbanos feitos nas décadas de 1980 e 1990.

No ato oficial de preservação dos Jardins previa-se que, em etapa posterior, houvesse a identificação de exemplares arquitetônicos que também fossem protegidos. No entanto, essa seleção jamais ocorreu. O conhecimento sobre as características da arquitetura aí implantada foi construído por meio de trabalhos acadêmicos sobre os quais se falará mais adiante, mas não foi suficiente para enfrentar os múltiplos aspectos que cercam decisões de tombamento de bens culturais privados.

Por outro lado, o reconhecimento oficial pelo tombamento da relevância da contribuição da Cia. City, não apenas para o desenho de seus próprios loteamentos, mas para a construção de um novo tipo de paisagem em São Paulo teve importantes consequências. Ampliou-se a consciência pela preservação de manchas homogêneas de paisagem urbana ameaçadas pelas transformações no zoneamento, para além dos diretamente envolvidos, seus moradores ou poucos estudiosos. Essa percepção fez crescer o interesse pelo conhecimento sobre esses segmentos urbanos, suas origens, os agentes que contribuíram para sua concretização e pelas formas pelas quais essa paisagem consolidou-se.

O acervo da City e as pesquisas acadêmicas

Em conjunto, a documentação diversificada existente no acervo da Cia. City - fotografias, relatórios técnicos e correspondência administrativa; os projetos originais aprovados pela empresa e os planos urbanísticos dos loteamentos - propiciaram estudos que ampliaram o conhecimento do urbanismo e arquitetura da cidade. Dentre estes estudos, destaca-se o trabalho intitulado *Jardim América: o primeiro bairro jardim e sua arquitetura* (WOLFF, 2001), publicação resultante de uma tese de doutorado, que retomou aspectos já esboçados pelos estudos anteriores supracitados. Apoiado na riqueza documental do acervo, especialmente os mapas do Jardim América ali arquivados, confrontados à cartografia da cidade de São Paulo, antes e depois da instalação do loteamento esta pesquisa:

[...] se dedicou a esmiuçar a dimensão urbanística do bairro e logrou delinear um bom quadro sobre a inovadora experiência do urbanismo das cidades-jardins, suas derivações e sua arquitetura no mundo anglo-saxônico, antes de descortinar a especificidade paulistana. (SEGAWA, 2002, n.p.).

Anos mais tarde, Roseli D'Elboux (2015) em sua tese de doutorado, confrontando também a cartografia com o escrutínio de relatórios técnicos e atas de decisões

administrativas, foi além ao detalhar, por sua vez, a intrincada rede de interesses na composição do primeiro conselho societário da companhia, o corpo diretivo local e as minúcias da ocupação das áreas loteadas pela empresa no centro de São Paulo, antes mesmo de lançar o inovador Jardim América. Com inéditas interpretações ampliou o conhecimento sobre a organização da companhia no início da década de 1910, desvelando as primeiras estratégias de aquisição de terras e valorização do patrimônio adquirido, que incluíram aproximações à administração municipal e estadual com intervenções pontuais na política pública.

Nesse sentido, a pesquisa demonstrou a íntima relação entre a organização da companhia e o plano geral de melhoramentos da área central de São Paulo, que incluía a urbanização do que já fora o quintal alagadiço da cidade tradicional, o Anhangabaú a partir de projeto concebido por um dos idealizadores da companhia, o arquiteto francês Joseph Antoine Bouvard. Dessa aproximação, a pesquisa mostra como foi incluído já em 1912, no escopo dos melhoramentos pensados para a cidade, projeto de loteamento também concebido por Bouvard e desenvolvido em Paris ao longo desse ano e do seguinte, organizado pela companhia para ser o primeiro empreendimento de vulto a ser comercializado, o Pacaembu. Roseli D'Elboux (2015) demonstra as dificuldades encontradas pela City para a consecução do projeto, quer seja pela não conformidade à legislação vigente, conforme Lucia Simoni (2002) já havia indicado, quer por problemas de gestão internos à própria companhia ou da administração municipal, o que levou à mudança de foco e concentração de esforços na área do Jardim América.

Voltando-se para a arquitetura, a pesquisa realizada por Silvia Wolff (2001), por sua vez, perscrutou os projetos originais das residências do Jardim América e

[...] esquadrinhou os esquemas de implantação, as tipologias de plantas, as soluções espaciais típicas, as referências formais na arquitetura local, os pendores estilísticos dominantes na época e a contribuição dos ingleses, examinando as propostas residenciais de Parker e seus colegas vinculados ao empreendimento. Ao buscar esquematizar uma trajetória das moradias do bairro, a autora detectou os valores estéticos vigorantes, a renovação dos gostos arquitetônicos, as mudanças sobrevindas na funcionalidade e na exaltação de símbolos de distinção, como o automóvel e a garagem. Análises que se fundamentaram numa amostragem específica de exemplares arquitetônicos, mas, diante da circunstância modelar da experiência que foi o Jardim América, iluminam um conjunto das transformações do espaço residencial da elite paulista dos anos 1910 a 1950, caracterizando as vicissitudes de um período na arquitetura de São Paulo. A pesquisadora nos apresenta também um cuidadoso arrolamento dos arquitetos, engenheiros e construtores constantes nos arquivos da Companhia City. Um precioso mapeamento que nos

sugere um “quem é quem” da construção naqueles momentos. Entre profissionais reconhecidos (Victor Dubugras, Carlos Ekman), outros quase esquecidos (Walter Brune, Rudolf Kolde, Álvaro Botelho, Dacio A. de Moraes, Elisiário Bahiana) e futuros modernos e modernos de todas as matizes (Jacques Pillon, Rino Levi, Gregori Warchavchik, Oswaldo Bratke, Eduardo Kneese de Mello, Francisco Beck, Lukjan Korngold, Vilanova Artigas) e centenas de inclassificáveis, há um potencial panorama de tendências que Sílvia Wolff oferece para futuros estudos. Examinando a valiosa amostragem de realizações no bairro, a autora demonstrou que o panfletário e modernista Warchavchik do final dos anos 1920 se tornou nos anos 30 e 40 um “vanguardista apaziguado e conciliador, quando não rendido aos desejos fantasiosos da clientela” como bem observou a pesquisadora. (SEGAWA, 2002, n.p.).

Nos anexos do trabalho, a pesquisadora retomou aspectos da comunicação apresentada no 2º Seminário Docomomo quando compartilhou a lógica de organização do acervo da Cia. City (WOLFF, [1997] 2019) e elaborou uma espécie de guia de consulta ao arquivo. Explicou os critérios de classificação dos documentos, feita a partir do registro individualizado da venda de cada lote (figura 1) e de que construções para ele foram projetadas. Além de fornecer, em outros anexos, arrolamento dos arquitetos que ali atuaram, os relacionando com estes mesmos lotes, bem como uma classificação das tendências arquitetônicas que originalmente consolidaram a paisagem do bairro.

Figura 1. Mapa dos lotes vendidos com construções prontas ou em andamento no bairro do Jardim América em 1923, quatro anos após o lançamento. Fonte: WOLFF, 2001, p. 131.

Toda a extensa pesquisa realizada por Sílvia Wolff (1998, 2001), no arquivo da Cia City, colaborou para a elaboração da tese intitulada *Eduardo Kneese de Mello: do eclético ao*

moderno, escrita por Aline Regino (2011). Personagem muitas vezes desconhecido - ou pouco lembrado pela historiografia, Knesse de Mello graduou-se como engenheiro-arquiteto na Escola de Engenharia do *Mackenzie College* no início da década de 1930 e exerceu importante papel para a profissão na cidade de São Paulo em distintos momentos e áreas de atuação.

Na pesquisa mencionada, a autora entrecruzou a documentação presente no acervo do arquiteto - disperso em algumas instituições, tais como Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e Centro Universitário Belas Artes de São Paulo -, com os periódicos especializados em arquitetura publicados em São Paulo e Rio de Janeiro, com aquela existente na Cia. City.

A pesquisa no arquivo da Cia. City teve significativa importância para a pesquisa, pois, pela primeira vez, foi possível ter acesso a fontes primárias. Este acervo abrange diversos tipos de documentos, dentre eles os mais relevantes para a tese supramencionada foram: mapas, registros administrativos e as pastas de cada lote comercializado. Nestas pastas encontram-se documentos que correspondem aos atos relativos à venda, modelos de contrato, escrituras, contabilização das vendas, dívidas e quitações e a construção – podendo ser financiada ou não pela Cia. City – e, na maioria dos casos, os projetos de arquitetura – aprovados, previamente, por essa companhia.

O levantamento dividiu-se em três partes. A primeira delas buscou documentos relativos aos projetos residenciais construídos no bairro do Jardim América, sendo que, para a realização dessa parte, foi muito relevante o trabalho realizado por Silvia Wolff (1998) em sua tese de doutorado. Na segunda parte foram levantados dados sobre as residências edificadas no bairro do Pacaembu. E, na terceira e última parte, foi realizado um levantamento no acervo iconográfico da empresa.

Em suma, a vasta pesquisa realizada no arquivo da Cia. City proporcionou melhor entendimento sobre a cidade de São Paulo e sua urbanização no período em estudo. Por meio do cruzamento das informações obtidas nos mapas e fotografias, pode-se delinear a realidade encontrada pelos engenheiros, arquitetos e construtores, responsáveis pelas características arquitetônicas e urbanísticas, típicas dos bairros jardins.

No que se refere às residências unifamiliares, buscou-se analisar não somente os projetos realizados por Eduardo Kneese de Mello (figura 2), mas também de alguns

outros engenheiros-arquitetos contemporâneos a ele - ou seja, aqueles que inicialmente construíram uma cidade vinculada ao Eclétismo tardio dos anos de 1930.

Saí da escola, comecei a trabalhar como construtor. Fiz algumas casinhas por aí, o Jardim América está salpicado delas, e eu fazia a arquitetura à vontade do freguês. Quando o sujeito entrava no meu escritório, eu perguntava imediatamente: qual o estilo de sua preferência? E eu fazia o estilo do sujeito, nem que nunca tivesse ouvido falar neste estilo. Eu ia estudar, ia me virar, ia perguntar e sapecava no sujeito o estilo que ele tinha pedido. Assim fui um construtor eclético (MELLO, [1979?], p. 13).

Figura 2. Residência Altino Castro Lima, Rua Jamaica (atual rua Iucatã), 95 – Jardim América, 1935. Fonte: acervo Cia. City.

Constatou-se, portanto, que grande parte destes profissionais, num primeiro momento, costumavam se orgulhar de poder atender seus clientes no estilo escolhido. No entanto, após o contato com a vanguarda carioca e de outros países, passaram a não reconhecer valor na produção desses primeiros anos. E essa extensa produção foi, paulatinamente, sendo apagada, demolida e depreciada pelos arquitetos convertidos ao Movimento Moderno.

Considerações finais

Do ponto de vista metodológico, as pesquisas mencionadas buscaram tirar partido da documentação primária existente e catalogada no acervo da Cia. City. De acordo com

ênfases e recortes de cada trabalho, foi possível analisar e interpretar as cronologias de ocupação urbana, rumos de desenvolvimento da cidade, temporalidades das tendências arquitetônicas; além dos procedimentos de consolidação de profissionais da construção civil na primeira metade do século XX, em São Paulo. E, por fim, a progressiva penetração da arquitetura moderna no meio profissional paulistano.

O exame da documentação do início de carreira de Kneese de Mello, por exemplo, dentre a qual a obra que produziu para terrenos loteados pela Cia. City é significativa, observada sob a luz da produção dos diferentes arquitetos e construtores do Jardim América arrolados na pesquisa elaborada por Silvia Wolff (1997, 2001). A observação do que se estava fazendo, ao mesmo tempo reafirma a noção, por tanto tempo invisibilizada, de que a afirmação da Arquitetura Moderna foi progressiva e paulatina.

Eduardo Kneese de Mello, assim como Oswaldo Bratke, também muito produtivo no Jardim América, ou Lucio Costa no Rio de Janeiro, agentes fundamentais da consolidação dessa arquitetura, foram aos poucos se aproximando da produção das vanguardas. A partir de ensaios expressivos, quantitativa e qualitativamente, de outras pesquisas construtivas, formais e estilísticas.

Os arquivos e o exame de projetos originais também revelaram que os primeiros arautos da vanguarda, Gregori Warchavchik e Rino Levi, cujos escritos publicados pela grande imprensa, em 1925, tiveram fundamental papel propositivo e divulgador dessa arquitetura, adaptaram-se às circunstâncias, às vezes em conciliações pouco conhecidas.

[...] depreende-se que o despojamento formal, de certa forma identificado com o vocabulário da arquitetura moderna, comparece na arquitetura residencial do Jardim América como uma linguagem sobretudo a partir dos anos 30, convivendo com manifestações estilísticas diferenciadas até meados dos anos 40, quando impõe-se quase como uma tendência exclusiva (WOLFF, 1999, n.p.).

Apenas a existência e o acesso a esse arquivo possibilitaram a extensão alcançada nesses estudos aos quais outros vêm aos poucos se incorporando e trazendo novas camadas de interpretação e análise.

O exame aqui apresentado de trabalhos advindos do arquivo da Cia. City aponta que, se não há muitas outras empresas urbanizadoras de mais de cem anos que se mantêm ativas e com uma organização mínima, dezenas de arquivos públicos municipais de

aprovação de obras aguardam por novas investigações que ressaltem o seu valor, potencial e necessidade de conservação, manutenção e classificação adequadas.

Referências

- BACELLI, Roney. **Jardim América**. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 1982.
- D'ELBOUX, Roseli Maria Martins. **Joseph-Antoine Bouvard no Brasil. Os melhoramentos de São Paulo e a criação da Companhia City: ações interligadas**. 2015. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. doi:10.11606/T.16.2016.tde-27012016-111315. Acesso em: 05 maio 2022.
- DOCOMOMO - BRASIL, 2º Seminário, 1997, Salvador-BA. **Novas formulações no campo da arquitetura e urbanismo**. Teresina: EDUFPI, 2019. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2020/04/Docomomo-Brasil-novas-formula%C3%A7%C3%B5es-no-campo-da-arquitetura-e-urbanismo.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2022.
- LEVI, Rino. A arquitetura e a estética das cidades. *In*: XAVIER, Alberto (org.). **Depoimento de uma geração** – arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p.38-39.
- MELLO, Eduardo Kneese de. Depoimento. *In*: IAB-SP. **Arquitetura e Desenvolvimento Nacional**. Depoimentos de Arquitetos Paulistas. São Paulo: Editora Pini, 1979[?], p. 13-15.
- REALE, Ebe. **Brás, Pinheiros, Jardins**: Três Bairros, Três Mundos. São Paulo: Pioneira: Edusp, 1982.
- REGINO, Aline Nassaralla. **Eduardo Kneese de Mello: do eclético ao moderno**. 2011. Tese (Doutorado em Projeto de Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. doi:10.11606/T.16.2011.tde-31012012-114432. Acesso em: 07 maio 2022.
- SÃO PAULO (Estado). CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. RES. SC 02/86, de 23/01/86. [Dispõe sobre o tombamento das áreas dos Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano, no município de São Paulo]. *Diário Oficial do Estado do São Paulo*, seção 1, p. 19-20, 25 jan. 1986.
- SÃO PAULO (Estado). CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. RES. SC 02/88, de 18/01/88. [Dispõe sobre o tombamento das áreas dos Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano, no município de São Paulo]. *Diário Oficial do Estado do São Paulo*, seção 1, p. 15, 21 jan. 1988.
- SEGAWA, Hugo. Um inglês nos trópicos: o Jardim América. **Resenhas Online**, São Paulo, ano 01, n. 004.01, Vitruvius, abr. 2002. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/01.004/3244>. Acesso em: 25 abr. 2022.
- SIMONI, Lucia Noemia. **O arruamento de terras e o processo de formação do espaço urbano no Município de São Paulo. 1840-1930**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
- SOUZA, Maria Claudia Pereira de. **O capital imobiliário e a produção do espaço urbano: o caso da Cia City**. 1988. Dissertação (Mestrado em Administração Pública e Governo) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1988.

Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/5209>. Acesso em: 09 maio 2022.

WARCHAVCHIK, Gregori. Acerca da Arquitetura Moderna. *In*: XAVIER, Alberto (org.). **Depoimento de uma geração** – arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p.35-8.

WOLFF, Sílvia Ferreira Santos. **O acervo documental da Cia. City e sua utilização para o estudo do Jardim América e de sua arquitetura.** São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (Trabalho Programado 1), 1997.

WOLFF, Sílvia Ferreira Santos. O arquivo da City em São Paulo. *In*: DOCOMOMO - BRASIL, 2º Seminário, 1997, Salvador-BA. **Novas formulações no campo da arquitetura e urbanismo.** Teresina: EDUFPI, 2019, p. 42-51. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2020/04/Docomomo-Brasil-novas-formula%C3%A7%C3%B5es-no-campo-da-arquitetura-e-urbanismo.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2022.

WOLFF, Sílvia Ferreira Santos. O moderno como opção estilística: a gradual assimilação das linguagens despojadas de ornamentos na arquitetura residencial do bairro Jardim América em São Paulo nas décadas de 20 e 40. *In*: DOCOMOMO - BRASIL, 3º Seminário, 1999, São Paulo. **A permanência do moderno.** Disponível em: <https://docomomobrasil.com/course/3-seminario-docomomo-brasil-sao-paulo/>. Acesso em: 20 maio 2022.

WOLFF, Sílvia Ferreira Santos. **Jardim América:** o primeiro bairro-jardim de São Paulo e sua arquitetura. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.

WOLFF, Sílvia Ferreira Santos. **Jardim América:** O Primeiro Bairro-jardim de São Paulo e Sua Arquitetura. São Paulo: Fapesp: Edusp: Imprensa Oficial do Estado, 2001.